

СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКА ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Рузметова Новваль Вахабджановна

Доцент кафедры

«Узбекский язык и иностранные языки»

Академии МВД Республики Узбекистан

novval_r@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные проблемы обучения иностранному языку для специальных целей. В современный период создаются множество различных профессионально-ориентированных учебных заведений, в которых готовятся кадры по различным профессиям, где активно используются иностранные языки. При этом применительно к каждой профессии специфика и уровень обучения иностранному языку осуществляется с учетом потребностей для будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: язык для специальных целей, коммуницированное взаимодействие, национально-культурная среда, интеграция языка, профессиональный язык

Annotation

The article discusses current problems of teaching a foreign language for special purposes. In the modern period, many different professionally oriented educational institutions are created, which train personnel in various professions where foreign languages are actively used. At the same time, in relation to each profession, the specifics and level of foreign language teaching carried out taking into account the needs for future professional activity.

Key words: language for special purpose, communicated interaction, national-cultural environment, language integration, professional language

Термин «язык» понимается в нескольких ипостасях, как человеческий физиологический орган, а также как средство озвучивания мысли посредством издаваемых звуков, являющегося условием для общения между людьми [1].

Через языковые возможности общения между людьми обеспечивается материализация человеческой мысли, сформированной в его сознании. Благодаря языковому общению возникают предпосылки вступления человека в правовые отношения с окружающим его миром, в том числе с другими людьми.

В свою очередь, человек действует в соответствии с отражаемой в его сознании мотивацией, где особая роль отводится языку. Посредством языка у личности формируется картина мира, одним из элементов которого является правовая культура способствующая мотивированности человека следованию требованиям законодательства, а также воздействию на окружающих его других членов общества в обеспечении законности и правопорядка.

Здесь следует отметить, что управление – это информационный процесс. В связи с этим человек как сознательное существо в достижении поставленных перед собой целей и интересов старается логически выстраивать свои действия управляя ими. Для обеспечения выверенности этого процесса необходимым условием является наличие возможности в непрерывном получении информации, что во многом достигается через языковой информационный оборот. Исходя из этого язык следует расценивать в качестве инструмента способного обеспечивать получение и передачу информации – коммуницировать.

Исходя из этого язык следует воспринимать в качестве лингвистического инструмента, обеспечивающего человеку возможность общаться с окружающей его средой, в том числе в обществе, в котором он находится и постоянно коммуницирует. Однако, учитывая тот фактор, что исторически естественно сложившаяся языковая среда человеческого сообщества разделена на разные виды языков, то коммуницированное взаимодействие между людьми во многом сокращается.

При этом следует отметить, что потребность людей в общении также воссоздает естественную социальную среду для нахождения языкового универсального инструментария позволяющего уменьшить, а еще лучше полностью устранить барьер языкового общения. Результатом такой потребности стало формирования языков способных выполнять роль языка межнационального и еще шире – международного общения. К таким языкам следует относить те языки, на которых официально работают международные организации, такие как Организация объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие. Таковыми являются арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский [2]. Однако среди этих языков

особое место занимает английский язык, так он охватывает наибольшую аудиторию человеческого общения.

Данные факторы являются важной проблемой для современного человеческого сообщества, которые способны существенно ограничить получение человеком информации, а значит отрицательно влиять на образовательный процесс в получении обучающимися знаний, что несомненно определяет необходимое требование в их смягчении и по возможности максимального устранения.

Без преодоления проблемы языковой коммуникации в современном мире представляется невозможным подготавливать квалифицированных специалистов разного уровня, что предопределяется неспособностью организовать эффективный образовательный процесс, в основе которого лежит обеспечение соответственно эффективного и качественного информационного оборота. Этого в свою очередь можно достигать прежде всего через инструментарий языкового информационного оборота.

Учитывая важность данного вопроса Президентом Республики Узбекистан принято Постановление «О дополнительных мерах по обучению учащихся общих средних образовательных учреждений иностранным языкам и современным профессиям» от 2 февраля 2024 года за № ПП-53 [3], который направлен на стимулирование учащихся к изучению иностранных языков в целях подготовки современных квалифицированных профессиональных специалистов отвечающих требованиям современности.

С помощью языка можно создавать новые мировые модели мышления и новое мировое знание. Следовательно, знание языка, в том числе и иностранного, особенно английского, становится в современном обществе необходимой частью личной и профессиональной жизни человека.

Об актуальности усиления роли иностранного языка в профессиональном образовании Таджиханов У. отмечает: «В современный период информационного обмена и коммуникаций тщательное изучение иностранных языков является необходимостью» [4].

В свою очередь, «под иностранным языком понимается язык, который изучается вне условий его естественного бытования, т.е. в учебном процессе, и который не употребляется наряду с основным языком в повседневной коммуникации»[5].

Наряду с этим, язык может изучаться в двух основных условиях. Первый из них, это условие, при котором лицо изучает иностранный язык в обществе язык носителей изучаемого иностранного языка. Второй – при условии, когда иностранный язык

изучается в собственной национально-культурной среде обучаемого, где отсутствуют возможности постоянного соприкосновения с язык носителями, для которых данный иностранный язык является родным языком.

Тем самым, иностранный язык обеспечивает развитие у будущего специалиста двуязычия. Однако его обеспечение достигается эффективней в условиях прохождения обучения в обществе язык носителей, нежели в собственной национально-культурной языковой среде обучаемого.

Отсюда можно сделать вывод о том, что в образовательном процессе одним из важных условий в вопросе организации обучения иностранному (второму) языку является создание возможностей для общения обучающихся непосредственно с язык носителями, а также организация прохождения обучения в зарубежных образовательных учреждениях.

Об актуальности и востребованности такого подхода в совершенствовании профессионального образования в вопросе изучения иностранных языков свидетельствует то, что на примере общеобразовательных учреждений, в части 3 пункта 4 вышеуказанного Постановления Президента Республики Узбекистан устанавливается: «до конца 2024 года в целях повышения эффективности обучения иностранному языку в общих средних образовательных учреждениях привлечь квалифицированных специалистов по английскому, китайскому, корейскому, немецкому, французскому и японскому языкам»[6].

При этом, уровни усвоенности иностранного языка обучаемым можно подразделить на три основных уровня: первый уровень – рецептивный, второй уровень – репродуктивный, и третий уровень – продуктивный.

В данном случае, под рецептивным уровнем следует понимать более слабый уровень усвоенности языка, при котором обучаемый взаимодействует с иностранным языком до возможности лишь понимать его, но не демонстрировать самостоятельное воспроизводство как услышанное, так и прочитанное в тексте на иностранном языке.

Репродуктивный уровень характеризуется тем, что обучаемый становится способным не только понимать то, что услышал либо прочитал на изучаемом иностранном языке, но и воспроизводить их.

Продуктивный уровень освоенности второго языка имеет признаки того, что обучаемый может во-первых, не только понимать, во-вторых, не только воспроизводить услышанное и прочитанное им, но и, в-третьих, становится способным самостоятельно порождать тексты на изучаемом иностранном языке, при этом, хотя если порождаемый им

текст не вполне соответствует требованиям языковой грамматики и в тоже время излагаемая им мысль вполне понятна для окружающих [7].

Вместе с тем, в современный период стандартизация типовых программ по иностранным языкам сориентирована на формирование у студентов продуктивного двуязычия в профессиональной сфере.

На основе данной ориентации профессионального образования в последние годы активной стал применяться термин «язык для специальных целей (ЯСЦ)». Это объясняется тем, что современная государственная реформа профессионального образования направлена на всемерное расширение международного сотрудничества. Данный вектор реформ воссоздает среду востребованности и актуализирует проблему ЯСЦ.

В свою очередь возникновение понятия ЯСЦ приходится к середине XX века в США нацеленное на подготовку армейских кадров при обучении курсантов летных училищ. Внедрение метода ЯСЦ в образовательный процесс США для обучения иностранным языкам сопровождалась необходимостью ускоренного обучения будущих профессиональных кадров.

В последующем термин ЯСЦ стал внедряться в лингводидактику европейских стран с германоязычной спецификой. Его целью было сохранение единства немецкого языка в сфере профессионального образования. В итоге сформировалось устойчивое и общепризнанное понятие «язык для специальных целей» с аббревиатурой LSP, что на английском языке звучит как «language for specific purposes».

Следует отметить, что понятие LSP созвучно с термином «подъязык» и его следует признавать как один из его типов [8]. При этом, подъязык включает в себя все языковые средства, применяемые в узкопрофессиональном аспекте коммуникации, причем как в письменной, так и устной форме [9].

Здесь также ЯСЦ можно понимать как подъязык, ориентированный для специальных целей. К примеру, это может быть подъязык сферы торговли, строительства, физики, юриспруденции, предпринимательства, военного дела, медицины, экологии и т.д. При этом "подъязык" является условным термином, под которым следует понимать особую систему лексических, особенно терминологических, а также грамматических средств, присущих языку специальной отдельной сферы науки и других отраслей социальной жизни [10].

В контексте данного вопроса следует согласиться с мнением Максудовой Х.Ф.,

которая утверждает: “При интеграции английского языка с профильными предметами важно выбирать англоязычные темы исходя из профессиональных интересов специалиста” [10]. Такой же вывод делают Дадамирзаев Г. и Файзуллаев К. специально исследовавшие данную проблему [11].

В современный период создаются множество различных профессионально-ориентированных учебных заведений, в которых готовятся кадры по различным профессиям, где активно используются иностранные языки. При этом применительно к каждой профессии специфика и уровень обучения иностранному языку осуществляется с учетом потребностей для будущей профессиональной деятельности.

Вместе с тем, к настоящему времени отсутствует единый подход и не выработаны единые критерии по оцениванию уровня освоенных знаний иностранного языка, в том числе касательно профессионально-ориентированного обучения иностранному языку (vocationally oriented language learning - VOLL). Здесь следует отметить, что применение иностранного языка в различных профессиональных сферах, в том числе английского языка в сфере юриспруденции, требует различную степень готовности коммуникантов вступать в контакт с иноязычным собеседником. В данном случае, в ходе социализации человека в условиях каждой профессии происходит развитие коммуникации в данной профессиональной сфере.

В свою очередь сложность понимания правовой терминологии английского языка исходит из того факта, что национальная правовая система Узбекистана и правовая система англоязычных стран (Великобритании, США и др.) являются совершенно различными правовыми системами. Следовательно, при изучении английского языка в правовом срезе возникает ситуация, когда обучаемый сталкивается одновременно с двумя различными языками, а значит и понятиями. При этом, например, такие правовые документы как Конституция, законы, указы, постановления, решения, соглашения, договора, завещания, сделки и т.д. могут оказать значимую помощь в процессе изучения правовой терминологии. Подобные подлинные правовые документы содержат правовые аспекты, формируют правовую систему как Узбекистана, так и зарубежных стран, а также международных органов, в том числе их правовую культуру.

Использованная литература

1. Гвоздарев Ю.А. Язык как исповедь народа. М., 1993. – С. 4-5.

2. Сатаров Т.К. English for law students (first year). - Т, 2004. - 298 с.
3. Национальная база данных законодательства, 05.02.2024 г., № 07/24/53/0091
4. Таджиханов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси, 1998. – 447 б.;
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранного языка. М., АРКТИ - ГЛОССА. 2000. – С. 5.
6. Супрун А.Е. Общее языкознание: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 1983. – С. 102-105.
7. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы терминологии. М., Наука, 1999. – С. 64.
8. Чувелева М.С. Системный характер лексики подъязыка экономики // Иностранные языки в высшей школе. 1985. № 18. - С. 75-76.
9. Дашкова Г.В. Подъязык вычислительной техники как разновидность стиля научной прозы // Функционирование языка в разных видах речи. Межвузовский научный сборник. Саратов, 1986. С. 18-19.
10. Максудова Х.Ф. Фанлараро алоқадорлик касбга йўналтирилган чет тилини ўқитишнинг асосий тамойили сифатида // Ж. [Academic research in educational sciences](#), 2021. – С. 21.
11. Дадамирзаев Г., Файзуллаев К.М. Фанлараро боғланишнинг муҳандислик таълимидаги ўрни // Ж. Педагогические науки. - М., 2016. - № 1. Б.34-36.